

PERSEPSI PELAJAR PENDIDIKAN KHAS (PENDENGARAN) TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) TEORI DAN AMALI DI DALAM KELAS MEMASAK

^aRohani Mohd Ali
^bAbu Hanifah mohd Said
^cRosmini Abdul Rahman

*Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti,
Politeknik Tuanku syed Sirajuddin,
Perlis*

^arohani_mdali@yahoo.com
^babuhanifah86@yahoo.com
^crosmini_abdulrahman@yahoo.com

***Abstrak:** Kajian ini membincangkan persepsi pelajar pendidikan khas (pendengaran) terhadap pengajaran dan pembelajaran teori dan amali di dalam kelas memasak. Kaedah kajiselidik digunakan dalam penyelidikan ini untuk melihat persepsi pelajar. Kajian ini dilaksanakan terhadap pelajar pendidikan khas (pendengaran) Kursus Sijil Kemahiran Khas Politeknik (Hotel dan Katering) di Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Ujian rintis dijalankan keatas 30 orang pelajar pendidikan khas (pendengaran) dari Jabatan Elektrik dan Pelancongan dan hospitaliti, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Data-data dan maklumat yang telah dikumpul menggunakan instrument soal selidik untuk menilai persepsi pelajar pendidikan khas (pendengaran) terhadap pengajaran dan pembelajaran teori dan amali di dalam kelas memasak. Justeru itu, kajian ini dirasakan sangat penting dalam membantu pensyarah dalam menilai tahap kefahaman pelajar pendidikan khas (pendengaran) ini. Dapatan hasil kajian juga dapat membantu pensyarah yang mengajar dari pelbagai aspek seperti yang dinyatakan dalam bahagian cadangan demi meningkatkan mutu penyampaian dan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar pendidikan khas (pendengaran).*

Kata kunci: Persepsi, amali, teori, pendidikan khas (pendengaran)

PENDAHULUAN

Perkembangan kaedah pendidikan memberi pelbagai cabaran kepada pendidik dalam melengkapkan diri dengan kepelbagaian kemahiran. Seorang pendidik yang dikenali sebagai guru adalah seorang individu yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu kepada anak didiknya dengan sempurna (Ainon Mohd, 2002). Sejajar dengan itu, pendidik perlu merealisasikan kemahiran ini didalam setiap diri pelajar yang dididiknya. Pendidikan terhadap pelajar pendidikan khas adalah penting (Brostrand, 2006) dan tiada sebarang perbezaan dengan pelajar normal (Zinaidah Arifin, 2006). Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)

(2015) telah menganggarkan bahawa hampir 360 juta penduduk dunia telah mengalami masalah pendengaran. Di Malaysia, terdapat 531,962 orang kurang upaya (OKU) dan seramai 37,729 daripadanya telah berdaftar untuk masalah pendengaran (Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2014). Penyelidik Che Ismail (2008) menyatakan individu cacat pendengaran telah ditakrifkan sebagai seorang yang dilahirkan dengan kecacatan pendengaran yang tidak dapat mengenali bunyi bahasa yang menyebabkan mereka tidak dapat mendengar perbualan orang lain. Masalah pendengaran merupakan kecacatan neurologi yang paling kerap berlaku dalam populasi manusia.

Jadual 1: Senarai Kes Ketidak Upayaan (Jabatan Kebajikan Masyarakat, 2014)

Senarai kes ketidakupayaan	Tahun 2014
Pembelajaran	33%
Fizikal	12%
Pendengaran	9%
Penglihatan	5%
Pelbagai	5%
Mental	1%
Pertuturan	35%
Jumlah	100%

KAJIAN LITERATUR

Di sini penyelidik menentengahkan isu pelajar pendidikan khas (pendengaran) dalam pembelajaran dan pengajaran teori dan amali kelas memasak di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Matlamat dan objektif utama kajian ini adalah untuk melihat persepsi pelajaran kurang upaya (pendengaran) di dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) teori dan amali mereka sewaktu kelas memasak dapat dicapai dengan jelas. Penyampaian yang bertepatan dapat memberi kesan pemahaman yang maksimum terhadap pelajar pendidikan Khas (pendengaran). Persatuan Kesihatan Dunia (2015) menyatakan bahawa 360 juta orang kurang upaya mengalami masalah pendengaran.

Masalah komunikasi yang dihadapi oleh pelajar cacat pendengaran ternyata lebih rumit kerana mereka tidak dapat mendengar semasa pendidik menyampaikan maklumat dan bergantung sepenuhnya kepada bahasa isyarat (Kementerian Pendidikan, 2012). Bagi orang cacat pendengaran, bahasa isyarat merupakan salah satu kaedah atau alternatif komunikasi yang digunakan oleh komuniti cacat pendengaran yang serius. Bahasa isyarat boleh digunakan oleh komuniti yang mempunyai masalah dalam bertutur, komuniti yang tidak boleh mempelajari bahasa melalui pertuturan, dan komuniti yang tidak boleh mendengar (Wilbur, 2013).

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi tahap penguasaan dari aspek teori dan amali pelajar pendidikan khas (pendengaran). Dengan itu, mereka lebih mudah belajar dan memahami serta dapat berkembang seiring dengan pelajar lain dalam usaha memajukan diri dari semasa ke semasa. Penguasaan teori dan amali adalah penting dalam bidang pendidikan untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dan berketerampilan. Pendekatan secara teori merupakan antara perkara asas kepada sesuatu bidang pendidikan (Stanovich, 1992)

sementara pendekatan secara amali adalah pendidikan mencari informasi dengan melihat, bertanya dan beraktiviti hingga terhasilnya sesuatu produk.

Ini disokong oleh Felder dan Solomon (2013), maklumat yang paling berkesan diserap apabila kanak-kanak masalah pendengaran melihat sesuatu sebagai contoh gambar, gambar rajah, filem, video dan demonstrasi.

PERNYATAAN MASALAH:

Mohamed Sazali shaari (2004) menyatakan kebanyakan pelajar pendidikan khas (pendengaran) tidak melibatkan diri secara aktif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Senario ini terjadi kerana pengajaran lebih tertumpu kepada pensyarah dan juru bahasa isyarat sahaja. Pendidikan satu hala ini telah menimbulkan masalah kepada pelajar pendidikan khas (pendengaran). Ismail dan Yassin (2010) juga menyatakan dalam kajian mereka bahawa pelajar mudah hilang fokus atau tumpuan, tidak memahami perkara yang dipelajari dan mengantuk semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Berdasarkan kepada masalah diatas, penyelidikan ini dilakukan untuk melihat persepsi pelajar pendidikan khas (pendengaran) terhadap pengajaran dan pembelajaran teori dan amali semasa kelas memasak.

Objektif Kajian:

Penggunaan kaedah teori dan amali sebagai bantuan untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) pelajar pendidikan khas (pendengaran) telah dijalankan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Objektif kajian ini untuk melihat persepsi pelajar pendidikan khas (pendengaran) di dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) teori dan amali mereka sewaktu kelas memasak dapat mencapai tahap kefahaman yang tinggi atau tidak dari aspek-aspek berikut:

1. Mengkaji persepsi pelajar pendidikan khas (pendengaran) terhadap pembelajaran dan pengajaran menggunakan amalan teori dan amali semasa kelas memasak.
2. Mengkaji amalan pembelajaran dan pengajaran teori dan amali dalam meningkatkan kefahaman pembelajaran.

Persoalan Kajian:

Secara kursusnya kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan objektif kajian:

1. Apakah persepsi pelajar pendidikan khas terhadap pembelajaran dan pengajaran menggunakan amalan teori dan amali semasa kelas memasak.
2. Apakah kaedah amalan yang bersesuaian dalam mempertingkatkan kefahaman pembelajaran dalam kalangan pelajar pendidikan khas (pendengaran)?

Kepentingan Kajian:

Penyelidik menyedari bahawa tahap kefahaman pelajar pendidikan khas (pendengaran) menjadi masalah utama dimana penyampaian ilmu tidak dapat difahami sepenuhnya oleh mereka. Dapatan dari kajian ini adalah penting dan diharap dapat membantu pelajar pendidikan khas (pendengaran) dalam pembelajaran mereka dan dapat mempertingkatkan tahap kefahaman pelajar pendidikan khas (pendengaran) setara dengan pelajar normal. Penyelidik juga ingin mengenalpasti keberkesanan dan kesesuaian menggunakan kaedah amalan teori dan amali didalam pengajaran dan

pembelajaran pelajar pendidikan khas (pendengaran).

METODOLOGI

Skop / Batasan Kajian:

Melibatkan pelajar pendidikan khas (pendengaran) Sesi Disember 2016 semester 1,2 dan 4 sahaja.Kajian terbatas kepada 41 pelajar sahaja yang diwakili dari pelajar Kursus Sijil Kemahiran Hotel dan Katering (Khas) Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis.

Rekabentuk kajian:

Kajian yang telah dijalankan dalam penyelidikan ini melibatkan kaji selidik yang menggunakan pendekatan kuantitatif soalan kaji selidik. Analisis peratusan digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Adakah pelajar pendidikan khas (pendengaran) mencapai kefahaman yang tinggi dalam pembelajaran mereka melalui kaedah teori dan amali serta kaedah yang paling sesuai untuk meningkatkan kefahaman mereka.

Sample / Populasi kajian:

Populasi terdiri dari pelajar pendidikan khas (pendengaran) Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis. Pemilihan sample kajian adalah secara rawak. Responden menjawab kaji selidik ini dengan dibantu oleh juru bahasa isyarat dari Jabatan Pelancongan Hospitaliti, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Pelajar pendidikan khas ini adlah terhad kepada 41 orang sahaja sepanjang semester disember 2016.

Jadual 2: Bilangan pelajar pendidikan khas (pendengaran) Sesi Disember 2016

Semester Disember 2016	Bilangan Pelajar	
	Perempuan	Lelaki
KHK 01	7	4
KHK 02	14	3
KHK 03	0	0
KHK 04	11	2
Jumlah	29	12

Instrument Kajian:

Instrument yang digunakan adalah soal selidik dimana ianya terdiri dari 15 item yang dinilai dan 5 item sahaja dari bahagian B telah didaptasi dari Aidah Alias (2013) memberi maklumat dari segi peratusan keseluruhan mengenai persepsi pelajar pendidikan khas (pendengaran) di dalam pengajaran dan pembelajaran secara teori dan amali. Persepsi pelajar pendidikan khas

(pendengaran) dapat dilihat melalui peningkat kefahaman pelajar pendidikan khas (pendengaran).Setiap data dan maklumat dikumpul dan dianalisis menggunakan item yang dicatatkan.

Kajian rintis

Kajian rintis dilakukan keatas 30 responden yang terdiri daripada pelajar pendidikan khas (pendengaran) Jabatan Elektrik dan Jabatan

Pelancongan Dan Hospitaliti di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis. Kajian rintis ini digunakan untuk mengenalpasti kebolehpercayaan soal selidik, menganggarkan masa untuk penerangan, masa untuk tayangan, masa untuk menjawab dan permasalahan yang mungkin timbul dari kajian yang dijalankan. Berdasarkan analisis kajian rintis yang telah dibuat, nilai Alpa Cronbach (α) yang didapati adalah 0.90 dan ia berada di tahap yang tinggi. Ini menunjukkan kebolehpercayaan soal selidik itu boleh digunakan dan tidak perlu diubah.

DAPATAN KAJIAN

Hasil yang telah diperoleh direkodkan dalam bentuk jadual dan berserta analisa bagi setiap soalan. Analisis ini menilai peratusan markah bagi

teori dan amali. Analisis deskriptif berbentuk peratusan digunakan bagi mengumpul peratusan persetujuan pendapat responden terhadap soalan yang dikemukakan. Bilangan pelajar pendidikan khas (pendengaran) yang terhad menyebabkan penyelidik menggunakan analisis peratusan dalam dapatan kajian.

Analisa data daripada soal selidik Bahagian A (Jadual 3: Demografik Pelajar pendidikan khas-pendengaran) yang telah dijalankan mendapati bahawa latar belakang responden dalam kajian ini, didapati 12 pelajar pendidikan khas (pendengaran) lelaki iaitu 29% dan 29 pelajar pendidikan khas (pendengaran) perempuan yang membawa kepada 71% sahaja.

Jadual 3: Demografik Pelajar Pendidikan Khas –Pendengaran.

Bahagian A		
No	Item Soalan	%
1	Jantina perempuan	71%
2	Jantina Lelaki	29%
3	Umur 18-22 tahun	100%

Jadual 4: Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Teori Dan Amali Bagi Kursus Sijil Kemahiran Khas-Pendengaran (Sumber: Aidah Alias 2013)

Bahagian B			
No	Item Soalan	Teori	Amali
Persepsi pelajar terhadap pengajaran teori dan amali bagi Kursus sijil kemahiran(Khas) dalam pemahaman perkara dibawah:			
1	Pengetahuan Asas Memasak	35%	65%
2	Peralatan yang digunakan dalam memasak	12%	88%
3	Bahan-bahan yang digunakan dalam memasak	7%	93%
4	Kaedah memasak	10%	90%
5	Penghasilan produk	7%	93%
6	Mencapai Tahap sepatutnya	5%	95%
7	Pengalaman menyeronokkan	-	100%
8	Mudah memahami	13%	87%
9	Mudah mengingati	3%	97%
10	Melakukan aktiviti dengan berkerjasama	10%	90%
11	Tidak membosankan	10%	90%
12	Kreatif dan kritis	8%	92%

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

Rumusan Dapatan Kajian

1. Apakah persepsi kaedah dan amalan pembelajaran dan pengajaran secara teori dan amali didalam kelas memasak?

Berdasarkan analisis data, penyelidik mendapati pelajar mempunyai persepsi yang rendah terhadap tahap penguasaan teori mereka semasa kelas memasak. Ini mungkin disebabkan oleh

kefahaman yang masih kurang dalam pengajaran pensyarah ketika waktu kuliah secara teori. Ini juga disokong oleh kenyataan hilang fokus (Ismail dan Yassin, 2010) dan kurangnya penglibatan pelajar dalam kelas (Mohamed Sazali Shaari, 2004). Pelajar juga mungkin kurang mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian mereka.

Selain itu, tahap penguasaan pelajar mungkin dipengaruhi oleh cara pembelajaran mereka dan pengajaran pensyarah di samping suasana persekitaran pembelajaran dan ini dibuktikan oleh kajian Pua Dan Mohd (2004). Kurangnya pendedahan terhadap kemahiran menyebabkan pelajar kurang mahir dalam aspek teori walaupun telah diberikan pengetahuan yang cukup (Satiah, 2009). Pembelajaran berfokus kepada pensyarah sahaja tanpa sebarang aktiviti menyebabkan pelajar cepat bosan dan hilang focus (Sukono, 2002)

Penyelidik juga mendapati bahawa pelajar pendidikan khas pendengaran mempunyai persepsi terhadap amali mereka dalam kelas Amali Memasak adalah tinggi. Tahap penguasaan amali yang tinggi ini mungkin disebabkan oleh sikap pelajar yang melakukan tugas amali dengan teliti dan lebih berfokus untuk memenuhi syarat pemarkahan kursus tersebut dan untuk perkembangan kemahiran masing-masing. Selain itu, hal ini juga mungkin disebabkan oleh minat pelajar (Zulkiple, 2009) dan bimbingan tenaga pengajar dalam bidang tersebut. Minat, tenaga pengajar dan bimbingan mempengaruhi tahap pembelajaran pelajar dalam bidang. Sukono (2002), penggunaan peralatan juga dapat membentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesan. Dalam aktiviti amali dapat membentuk penghayatan dan pengalaman, (Kamarulzaman, 2000). Oleh itu, pengalaman yang diperolehi oleh pelajar mudah difahami dan tidak mudah dilupakan. Pelajar diberi kebebasan dalam melakukan aktiviti di dalam kelas amali memasak dengan menghasilkan produk akhir (Mounoud (2011)). Azubuike (2011) berpendapat bahawa kegiatan ini melibatkan pembelajaran kontekstual di samping mempunyai ciri-ciri kerjasama, belajar dengan seronok, pembelajaran berintegrasi, menggunakan berbagai sumber, tidak membosankan, kreatif dan kritis.

2. Apakah kaedah amalan yang bersesuaian dalam meningkatkan kefahaman pembelajaran pelajar Kursus Sijil Kemahiran (Khas)

Kesimpulannya, sampel kajian menunjukkan tahap penguasaan teori dan amali mereka bagi kursus Kursus Sijil Kemahiran (Khas) adalah berbeza dimana pembelajaran secara amali lebih bersesuaian dan berkesan jika dibandingkan dengan pembelajaran dengan teori. Pensyarah yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang yang diajar agar dapat meningkatkan kefahaman pelajar (Wong, Rosnidar & Syakirah, 2015) demi membantu negara mencapai hasrat negara dalam menjadikan pelajar kurang upaya ini berdaya saing dengan pelajar normal.

Cadangan

Penyelidik juga mengemukakan beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan lagi penguasaan pengetahuan didalam Kursus Sijil Kemahiran (Khas). Antaranya adalah pelajar perlu kerap didedahkan dengan kaedah pembelajaran yang mendorong mereka mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ketika kuliah. Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah lawatan sambil belajar, kajian lapangan, eksperimen dan sebagainya. Masa amali juga perlu ditambah supaya pelajar lebih fokus terhadap penghasilan produk yang bermutu dan memenuhi tahap sepatutnya sesuatu produk itu. Selain itu, kemudahan kelengkapan seperti mesin peralatan perlu diperbanyakkan untuk memahirkan pelajar dalam mendalami kemahiran. Politenik juga dapat membantu dengan memperbanyak aktiviti kolaborasi dengan industri luar supaya pelajar mendapat lebih banyak pengalaman dan pendedahan dalam memasak ini.

RUJUKAN

- Ahmad Mohamad, Rozhan M. Idrus & Abdul Rahman Othman. (1999). Penyampaian Kursus Dalam Pendidikan Jarak Jauh: Penggunaan Program Video Tambahan. *Jurnal Pendidikan Jarak Jauh*, [Online]. 1(1)
- Ali, W. Z. (2000). Memahami Pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Fufrell.
- Aidah alias, Mustaffa Halabi Azahari & Adzrool Idzwan Ismail (2013), *Enhancing Learning. Ability Among Deaf Students By Using Photographic Images. The Asian Conference On Arts And Humanitites 2013 Official Conference Procesings, Osaka, Japan.*
- Ainon Mohd, Abdullah Hassan (2002), Guru Sebagai Pendorong Dalam Darjah, Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors.
- Azubuike OC (2011) *Influential Factors Affecting The Attitude Of Students Towards Vocational/ Technical Subjects In Secondary Schools In Southeastern Nigeria. Journal Of Educational And Social Research* 1 (2), 49-56.
- Baharuddin Omar, Kamarulzaman kamaruddin dan Nordin Mamat. (2007). Kaedah Pengajaran. http://myschoolnet.ppk.kpm.my/arkib/a_berita/11_01_02.htm.
- Blacher, J. (2004). *Sequential Stages Of Parental Adjustment To The Birth Of A Child With Handicaps: Fact And Artifact. Mental Retardation*, 22 (2), 55 – 68.

- Brostrand, H.L (2006), *Tilting At Windmills: Changing Attitudes Toward People With Disabilities. Journal Of Rehabilitation* 72(1):4-9
- Che Ismail Che Lah (2008), Kajian Masalah Pendengaran Saringan Mutasi Di Kalangan Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran Jenis Sensori Neural Tidak Bersindromik Di Hospital Universiti Sains Malaysia.
- Darvina Omar. (2003). Kajian Pembangunan Dan Penilaian Bahan Pembelajaran Berpantukan Komputer Berasaskan Cd Interaktif Bagi Mata Pelajaran Pemasaran 1 Di Politeknik. Tesis Sarjana, Kolej Universiti Teknologi tun Hussein Onn.
- Felder, R.M and Solomom, B.A (2013), *Learning Style And Stragies. Retrieved December 9,2013, <http://www4.ncsu.edu/enity/lockers/users/f/felder/public/II.Sdir/style.html>*
- Gagne, R. M. (1985). *The Conditions Of Learning And Theory Of Instruction*. 4th ed. New York:
- Holt, Rinehart & Winston. Hartz, G. (1998). *Distance learning? Video classes? No thanks. Christian science monitor*. [Online]. www.epnet.com/bin/epwgargoyle/
- Jabatan Kebajikan Masyarakat (2014): Sumber:<http://www.jkm.gov.my>
- Kamarulzaman Kamaruddin (2000). Aplikasi Pendekatan Psikologi Dalam Pendidikan Khas, Bengkel Pengajaran Dan Pembelajaran: Pemulihan Dalam Komuniti, Anjuran BAKIS Dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, 11 Mei 2000
- Mohamed sazali shaari (2004) Budaya Orang Pekak, Kertas kerja Pekak Bahagia, Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur, 13 Ogos 2004
- M. Nasir, (2010) "An Enhanced E-Learning Environment For Deaf/Hoh Pupils," In *Computer Technology And Development (Icctd), 2010 2nd International Conference On, 2010, Pp.724*
- Mounoud P (2011) No New Skills Without Existing Skills, But These Skills Are Both Practical And Conceptual. 6th International Congress On Psychology And Education Valladolid, Pp.1-25. Valladolid, Sepanyol.
- Shaffe Mohd Daud.(2000). *Kajian Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Sidang Video Dalam Program PJJ*. Tesis Kedoktoran, Universiti Sains Malaysia.
- Sukono Subekti. 2002. *Pembiayaan Pendidikan Jarak Jauh*. [Online]{Accessed 13 April 2004}. Available From World Wide Web [Http://www.pustekom.go.id/Teknoid/T10/10-9.Htm](http://www.pustekom.go.id/Teknoid/T10/10-9.Htm)
- S.Ismail dan F Yassin. 2010, *Kekangan Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Menengah Negeri Johor*, UTM Skudai. pp.1-7.
- Satiah Abdullah (2009), Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Untuk Murid-murid Pekak. Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden. Fakulti Bahasa Dan Linguistic: Universiti Malaya.
- Tiene, D. 1997. *Students Perspectives On Distance Learning With Interactive Television. Tech Trends* 42(1): 41-47.
- Wong YM, Rosnidar M, Syakirah S (2015) *The Challenge Of Producing Progressive Teachers In Malaysia: A Case Study Of Reflective Writings Among UPSI Student Teachers. Geografia-Malaysian Journal Of Society And Space* 11 (7), 21-32.
- Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)2015
- Pua Yoke fand & Mohd Mohtar Tahar (2004), *Anak Autism: Cabaran Ibu Bapa. Projek Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia*
- Wilbur, R.B (2013), Changing how We Think about sign language, gesture and agreement, *Sign language and Linquitics*, 16(2), 221-258
- Zinaidah Ariffin, (2006), *Kerjaya Untuk Orang Kurang Upaya*. Kuala Lumpur. PTS Professional.
- Zulkiple Ibrahim (2009), *Dari Normal Kepada 'Kurang Upaya' Satu Perjalanan Penuh Sengsara Dan Cabaran*. www.bernama.com.my/bernama/v3/.../news_lite.php?i